

QISHLOQ XO'JALIGINI MEXANIZATSIYALASHTIRISH MASALALARI

Xalilova Surayyo Burxanovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani

2-sonli kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10484619

Annotatsiya: Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish, ko'p mamlakatlarda katta ahamiyatga ega bo'lgan bir masaladir. Bu masala, qishloq xo'jaligi sohasidagi faoliyatni effektivlashtirish, yirik miqdordagi mahsulotni olish, texnologiyalar va innovatsiyalar yordamida yutuqlarni olish, va qishloq xo'jaligi sohasidagi yoshlar bilan o'zaro hamkorlikni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: mexanizatsiyalashtirish, resurslar, innovatsion texnologiya, infrostruktur, transport kommunikatsiyalari, eksport

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirishning bir necha masalalaridan biri resurslarning taqsimlanishi va ulardan samarali foydalanishdir. Bu masalada, qishloq xo'jaligi sohasida ishlov beradigan mehnatqurollar, suv va energiya resurslari, erkin joy va asbob-uskunalar kabi muhim resurslarni samarali va iqtisodiy foydalanishga qaratilishi kerak. Bu, davlat va hodimlar tomonidan loyihalarni tashkil etish, resurslarni doimiy ravishda ta'minlash, texnologik yechimlarni qo'llab-quvvatlash, va qishloq xo'jaligi sohasidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Boshqa bir masala, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish jarayonida xodimlar va qishloq xo'jaligi sohasidagi yoshlar uchun o'quv kurslari va tashkilotlarini tashkil etishdir. Bu, texnik bilimlarni oshirish, yangi texnologiyalarni o'rganish va qishloq xo'jaligi sohasidagi yoshlarni innovatsion va yetarli bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashga yordam beradi. Xodimlar va yoshlar uchun tayyorlanayotgan tashkilotlar, ularning qishloq xo'jaligi sohasidagi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga qiziqishlarini oshirish, ularning iste'mol qilish va innovatsion yechimlarni qo'llash bilan bog'liq bo'ladi.

Shuningdek, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish masalasida infrostruktur vazifalari ham muhim ahamiyatga ega. Qishloq xo'jaligi sohasida samarali ishlov berish uchun hayotiy muhit, transport kommunikatsiyalari, suv va energiya ta'minoti, ma'lumotlar va kommunikatsiya texnologiyalari kabi infratuzilma imkoniyatlarni ta'minlash kerak. Bu, qishloq xo'jaligi sohasidagi investitsiyalarni jalb qilish, sodiqlik va ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash, va qishloq xo'jaligi sohasidagi kuchli vaqtinchalik texnologiyalar va internetga kirishni ta'minlash bilan bog'liq.

Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish jarayoni bilan bog'liq muammolar quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Moliyaviy muammolar: Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish uchun qurilishlarni olish, ulardan foydalanish va xodimlarni tayyorlash kabi muhim moliyaviy resurslarga ehtiyoj bor. Bu resurslarning yetarli mablag'larda ta'minlanishi va xarajatlarining qishloq xo'jaligi sohasidagi daromadga mos kelishi kerak. Bunda, davlatning moliyaviy qo'llab-quvvatlash politikasi, banklar tomonidan kreditlar va so'nggi texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari muhimdir.

2. Infrastruktur masalalari: Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish uchun zarur bo'lgan infratuzilma, masalan, yo'l, suv ta'minoti, elektr energiyasi, telekommunikatsiya tarmog'i kabi muhitni ta'minlash va yaxshilash masalalari muhimdir. Ba'zi qishloq xo'jaligi bo'lgan

hududlarda yuqori sifatli infratuzilma yo'q bo'lishi, elektr energiyasi va suv ta'minoti muammolari ko'payishi mumkin.

3. Tarif sohasidagi muammolar: Qishloq xo'jaligida erkin raqobat va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun tariflar va soliq siyosati masalalari ham muhimdir. Tariflar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun sifatli tijoratni ta'minlash, eksport va import imkoniyatlarini oshirish, tovarlarni olib kelish va yetkazib berish jarayonlarini soddalashtirishga yordam berishi kerak.

4. Xodimlar tayyorlash muammolari: Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish jarayonida, xodimlarni yangi texnologiyalarga va avtomatlashtirilgan tizimlarga moslashtirish zarur bo'ladi. Bu esa xodimlarni qayta tayyorlash, texnik bilim va ko'nikmalarini oshirish, innovatsion yechimlarni qo'llash va yangi ish jarayonlariga moslashishni talab qiladi. Bu masala, xodimlarni o'qitish va tayyorlash tizimlarini tashkil etish, ularga qo'llanma va ko'nikmalar taqdim etish kabi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

5. Ijtimoiy muammolar: Qishloq xo'jaligi o'rtasidagi hamkorlik va jamoatchilik muammolari ham muhimdir. Mexanizatsiyalashtirish jarayonida, qishloq xo'jaligi sohasidagi xodimlar, mahsulotlar va resurslar bilan shug'ullanadigan jamoatchilik tashkil etish zarur bo'ladi. Bu esa ijtimoiy tashkilotlar, qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlar va mahalliy jamoatni o'zaro hamkorlikni o'rnatish va o'zaro ishonch va ko'maklashishni oshirishni talab qiladi.

Xulosa: Bu muammolar, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirishning asosiy muammolaridan faqat biremashadir. Har bir mamlakat va hududning o'ziga xos mexanizatsiyalashtirish muammolari mavjud bo'ladi. Ulardan tashqari, ekologik ta'sir, to'lov qobiliyati, o'zgaruvchan havo sharoitlari, o'zgaruvchan bozor sharoitlari kabi boshqa muammolar ham mavjuddir. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish jarayonida, bu muammolar tushuntirilishi, ilg'or tahlil qilinishi va moslashtirish strategiyalarini rivojlantirish uchun tajribali va mutaxassis kadrlarni jalb etish ham muhimdir.

References:

1. Поздняков, А.П. Новые тенденции в управлении качеством образования: Монография / В.М. Юрьев, А.П. Поздняков, Н.Н. Болдырев, А.А. Слетков и др. – Тамбов, Изд-во ТГУ, 2006. – 13,6 п.л. (авт. 3,2 п.л.).
2. Поздняков, А.П. Управленческая культура как фактор оптимизации педагогического образования / А.П. Поздняков // Народное образование. – №8 – 2007. – 0,8 п.л.
3. Менеджмент в агропромышленном комплексе [Текст]: Учебник / Мумладзе Р.Г. - УМО. - М.: КНОРУС, 2013. - 382с.
4. Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учебник / И.А. Минаков, Л.А. Сабетова, Н.П. Касторнов и др. /Под ред. И.А. Минакова – М.: ИНФРА- М, 2014. – 363с..